

АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗ И ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВРЕЖДЕНИЙ ОСТРЫМИ ПРЕДМЕТАМИ В СУРХАНДАРЬИНКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПЕРИОД 2019 – 2023 ГОДЫ.

А.Э.Наринов, Н.Н.Сагдуллаев.

*1. Сурхандарьинского филиала РНПЦ СМЭ МЗ РУз государственный
судебный эксперт 1-категории. г. Термез, Узбекистан,
Тел.: +99899-145-36-66*

*2. Преподаватель Термизского филиала Ташкентской медицинской
академии и Государственный судебный эксперт 2-категории МКО,
Сурхандарьинского филиала РНПЦ СМЭ МЗ РУз, г. Термиз, Узбекистан.
E-mail: narzullatmatb91@gmail.com, Тел.: +99894-288-50-51.*

Актуальность. При рассмотрении того или иного явления выявляются показатели, позволяющие провести сравнительное исследование по отношению к общим статистическим данным. Из факторов причинения человеку механических повреждений, подразделяющихся на тупые, острые и огнестрельные, наиболее частыми травмирующими объектами являются тупые предметы. Наряду с этим возникает вопрос о последовательности их расположения в порядке убывания. Распространение острых орудий в быту и на производстве безусловного выдвигает их на второе место.

Цель исследования. Учитывая степень распространения острых предметов и возможность причинения ими телесных повреждений, была поставлена цель выявить не только соотношение видов воздействия острого предмета, но и определить степень использования возможностей медико-криминалистического исследования и идентификационных экспертиз, и указать на недостатки.

Материалы и методы. В качестве исходного использован материал пятилетней деятельности морфологического и медико-криминалистического отделов Самаркандского филиала РНПЦСМЭ. Полученные данные подвергнуты статистической обработке, результаты приводятся в виде диаграммы и таблиц.

Результаты исследования.

За период 2019-2023 годов в Сурхандарьинской области было проведено 5126 судебно-медицинских экспертиз трупов, из которых количество насильственной смерти составила 4344 (84,7%), а смерть от механической

травмы 2494 (48,7%), при этом повреждения острыми предметами – 194 (3,8%).

Отделом медицинской криминалистики в течение рассматриваемых пяти лет проведено 958 экспертиз и исследований. 370 экспертиз и исследований – связанные с острой травмой, из которых объекты для медико-криминалистического исследования направлены 182 раза (при 194 исследованных трупов); проведены экспертизы по постановлениям следственных органов в отношении трупов 155 раз, живых лиц – 32 раза. По видам воздействия 182 исследованных объекта трупного материала подразделялись:

Виды воздействия и их комбинации	количество	%
Колюще-режущее	140	76,7
Режущее	15	8,2
Колюще-режущее + режущее	7	3,8
Колюще-режущее + тупой твёрдый предмет	6	3,3
Рубящее	6	3,3
Рубящее+ тупой твёрдый предмет	3	1,6
Колющее	2	1,1
Пилящее	1	0,5
Колюще-режущее + колющее	1	0,5
Режущее + тупой твёрдый предмет	1	0,5
Колюще-режущее + рубящее	1	0,5

Обсуждение результатов исследования. Сравнение процентных соотношений показывает при примерно одинаковых показателях насильственной смерти и механических травм составляет 3,8%. Выявлено неполное изъятие объектов для медико-криминалистического исследования. Поступающие для исследования в отдел объекты составляют повреждения, причинённые в результате колюще-режущего воздействия (76,7%), затем – режущего (8,2%) и комбинированного колюще-режущего и режущего воздействия (3,8%). Отмечается рост причинения повреждений острым инструментарием при изъятии из трупов шейного органоконплекса.

Выводы.

1. Показатель острых травм в течении пяти лет по Самаркандской области составляет менее 4%. Чаще в медико-криминалистический отдел направляются кожные лоскуты с колото-резаными ранами, по количеству

более, чем в шесть раз превышающие изъятие резаных ран и комбинации ран колюще-режущего и режущего характера;

2. Судмедэкспертам морфологического отдела следует соблюдать «Порядок судебно-медицинского исследования трупа»:

а) относительно обязательного изъятия вещественных доказательств (кожи, части хрящей и кости с повреждениями, паренхиматозных органов с раневым каналом) для медико-криминалистического исследования;

б) тщательно выполнять технику исследования шейного органоконплекса, а в случае причинения повреждений при вскрытии обязательно фиксировать данный факт в «Заключении эксперта», и для медико-криминалистического исследования направлять только случаи выявления повреждений травматического характера;

3. Из проводимых в отделе медицинской криминалистики исследований основную часть составляют повреждения, причинённые колюще-режущим действием острого орудия, большинство из результатов исследования используются при производстве идентификационных экспертиз. Последующие места по частоте направления на исследования занимают резаные повреждения и комбинация повреждений колюще-режущего и режущего действия острого предмета.